

İnsan Sermayesi Yoğunluğu Operasyonel Performansı Artırır mı? Türk Bankacılık Sektöründen Ampirik Kanıtlar

Servet SAY^a

^aDoç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Konya, Türkiye, servetsay@selcuk.edu.tr - ORCID: 0000-0003-4216-6650

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe insan sermayesi yoğunluğunun bankaların operasyonel performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma, 2014–2024 döneminde faaliyet gösteren 13 bankaya ait panel veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İnsan sermayesi yoğunluğu, personel giderleri ile kıdem tazminatı yükümlülüklerinin toplam aktiflere oranı (PKT) ile ölçülmüş operasyonel performans ise net faaliyet kârının toplam aktiflere oranı (NET) ile değerlendirilmiştir. Modelde ayrıca sermaye yeterlilik oranı (SYO) ve özkaynakların toplam aktiflere oranı (ÖTA) kontrol değişkenleri olarak yer almıştır. Sabit etkiler panel regresyon sonuçlarına göre, insan sermayesi yoğunluğunun operasyonel performans üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Buna karşılık sermaye yeterlilik oranı ve özkaynak oranının operasyonel performans üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Bulgular, Türk bankacılık sektöründe operasyonel kârlılığın insan sermayesi yoğunluğundan ziyade finansal yapı ve sermaye gücü ile daha yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Sermayesi Yoğunluğu, Operasyonel Performans, Bankacılık Sektörü

Does Human Capital Intensity Enhance Operating Performance? Evidence from the Turkish Banking Sector

ABSTRACT

This study investigates the impact of human capital intensity on the operating performance of banks in the Turkish banking sector. The analysis is based on panel data covering 13 banks over the period 2014–2024. Human capital intensity is measured by the ratio of personnel expenses and severance pay liabilities to total assets (PKT), while operating performance is proxied by the ratio of net operating profit to total assets (NET). The model also includes capital adequacy ratio (SYO) and equity-to-total assets ratio (OTA) as control variables. According to the fixed effects panel regression results, human capital intensity does not have a statistically significant effect on operating performance. However, capital adequacy and equity ratio exhibit positive and highly significant effects. The findings suggest that operating profitability in the Turkish banking sector is more closely associated with financial strength and capital structure rather than human capital intensity.

Keywords: Human Capital Intensity, Operating Performance, Banking Sector

Received: 17.12.2025

Accepted: 21.03.2026

Published: 28.03.2026

Cite as: Say, S. (2026). İnsan sermayesi yoğunluğu operasyonel performansı artırır mı? Türk bankacılık sektöründen ampirik kanıtlar. *Anatolia Social Research Journal*, 5 (1), 111-122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19314620>

EXTENDED ABSTRACT

Purpose

In knowledge-based economies, human capital is widely regarded as a critical determinant of firm performance, particularly in service-intensive sectors such as banking. The theoretical foundations of human capital theory suggest that investments in employee skills, expertise, and experience enhance productivity and organizational outcomes. However, empirical findings in banking literature indicate that financial structure and capital strength may play a more dominant role in determining performance outcomes. The primary objective of this study is to examine whether human capital intensity significantly affects the operating performance of banks operating in the Turkish banking sector. Unlike studies that measure human capital through qualitative or efficiency-based indicators, this research conceptualizes human capital intensity as the relative financial burden of human resources within total assets. Specifically, it investigates whether the ratio of personnel expenses and severance pay liabilities to total assets influences operating profitability.

Design/Methodology/Approach

The study employs panel data analysis covering 13 banks operating in Türkiye over the period 2014–2024. Human capital intensity (PKT) is measured as the ratio of personnel expenses plus severance pay liabilities to total assets. Operating performance (NET) is proxied by the ratio of net operating profit to total assets. To control for financial strength and capital structure effects, two additional variables are included in the model: capital adequacy ratio (SYO) and equity-to-total assets ratio (OTA). The econometric model is estimated using fixed effects panel regression, following model selection tests comparing pooled OLS, fixed effects, and random effects estimators. Prior to regression analysis, correlation analysis, multicollinearity diagnostics, and Fisher-type ADF panel unit root tests are conducted to ensure the suitability of the data.

Findings

The empirical results indicate that human capital intensity (PKT) does not have a statistically significant effect on operating performance (NET). This finding suggests that the relative financial weight of personnel-related costs within total assets does not directly translate into higher operating profitability in the Turkish banking sector. In contrast, capital adequacy ratio (SYO) and equity ratio (OTA) exhibit positive and highly significant effects on operating performance. These findings demonstrate that banks with stronger capital structures and higher financial resilience tend to achieve superior operational profitability. The results imply that, within the Turkish banking context, operating performance is more closely associated with financial strength and capital structure than with human capital cost intensity.

Practical Implications

From a managerial perspective, the findings suggest that strengthening capital structure and maintaining adequate capital buffers remain critical for sustaining operational profitability. While investments in human resources are strategically important, their short-term impact on profitability may not be directly observable when measured solely through cost-based indicators. For policymakers and regulators, the results reinforce the importance of prudential regulations and capital adequacy frameworks in supporting banking sector stability and performance. The study also highlights that measuring human capital solely through financial cost ratios may underestimate its long-term strategic contribution. Future managerial strategies should therefore evaluate human capital not only as a cost component but also as a productivity-enhancing and innovation-driven asset.

Originality / Value

This study contributes to the literature in several ways. First, it operationalizes human capital intensity using a balance sheet-based financial ratio, offering a financial reporting perspective to the human capital-performance relationship. Second, it evaluates human capital cost intensity and capital structure variables within the same empirical framework, allowing for a comparative assessment of their relative explanatory power. Third, by focusing on the Turkish banking sector over a recent ten-year period (2014–2024), the study

provides updated empirical evidence in a highly regulated and capital-intensive financial system. Overall, the findings challenge the assumption that higher human capital cost intensity necessarily improves operating profitability in banking and emphasize the dominant role of financial structure in shaping operational outcomes.

1. GİRİŞ

Bilgi ekonomisinin hâkim olduğu günümüz finansal sisteminde, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesinde maddi varlıkların yanı sıra beşerî unsurların rolü giderek artmaktadır. Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlar açısından insan sermayesi bilgi, deneyim, uzmanlık, analitik düşünme kapasitesi ve kurumsal öğrenme süreçleri aracılığıyla değer yaratan temel bir üretim faktörü haline gelmiştir. Bankacılık sektörü ise doğrudan bilgi yoğun faaliyet yapısı, risk yönetimi süreçleri ve finansal aracılık fonksiyonu nedeniyle insan sermayesinin kritik öneme sahip olduğu sektörlerin başında gelmektedir.

Bankacılık sektörü, tasarruf fazlası bulunan ekonomik birimlerle finansman ihtiyacı duyan kesimler arasında aracılık işlevi üstlenerek kaynak transferini gerçekleştirmekte ve bu süreçten faaliyet geliri elde etmektedir. Söz konusu gelirlerin önemli bir kısmı, müşterilere tahsis edilen krediler karşılığında tahakkuk eden faiz gelirlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte bankaların gelir yapısı yalnızca faiz gelirleriyle sınırlı olmayıp, faiz dışı gelir kalemleri de toplam gelirler içinde kayda değer bir paya sahiptir. Faiz dışı gelirler bankaların temel aracılık faaliyetlerine ek olarak sundukları çeşitli finansal hizmetler karşılığında tahsil ettikleri ücret, komisyon ve benzeri gelir unsurlarını kapsamaktadır. Faiz gelirleri ise kredilerden, para piyasası işlemlerinden, diğer bankalardan ve menkul kıymet yatırımlarından elde edilen faiz kazançlarını içermektedir. Buna karşılık faiz dışı gelirler, faiz gelirlerine kıyasla daha heterojen bir yapıya sahip olup piyasa koşullarındaki fiyat değişimlerine duyarlı, dalgalanma düzeyi görece yüksek ve getirisi değişken nitelikte olan gelir kaynakları olarak değerlendirilmektedir (Babuşçu vd., 2017).

İnsan sermayesi teorisine göre bireyler, eğitim ve yetkinliklerine yaptıkları yatırımlar sayesinde verimliliklerini yükseltmekte bu durum da onların işgücü piyasasında daha güçlü ve rekabetçi bir konuma ulaşmalarını sağlamaktadır. İnsan sermayesi teorisi, çalışanların eğitim düzeyi, beceri birikimi ve kurumsal deneyimlerinin işletme performansı üzerinde pozitif etki yaratacağını öngörmektedir. Bu çerçevede, nitelikli iş gücüne yapılan yatırımların verimlilik artışı, hizmet kalitesi iyileşmesi ve kârlılık artışı yoluyla işletme performansını desteklemesi beklenir (Tunç, 1998). Bankacılık sektöründe ise kredi tahsis süreçleri, risk değerlendirme mekanizmaları, finansal ürün geliştirme faaliyetleri ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi operasyonel süreçler büyük ölçüde insan kaynağına dayanmaktadır. Dolayısıyla insan sermayesi yoğunluğunun operasyonel performansı artırması teorik olarak güçlü bir beklentidir. Bununla birlikte literatürde insan sermayesi ile finansal veya operasyonel performans arasındaki ilişkinin her zaman doğrudan ve güçlü olmadığına dair bulgular da mevcuttur. Özellikle bankacılık gibi yüksek düzenlemeye tabi sektörlerde sermaye yeterliliği, özkaynak yapısı ve finansal sağlık göstergeleri performans üzerinde belirleyici rol oynayabilmektedir. Bu durum, insan sermayesi yatırımlarının kısa vadede maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi ve performans üzerindeki etkisinin dolaylı ya da gecikmeli ortaya çıkması ihtimalini gündeme getirmektedir.

Türkiye bankacılık sektöründe 2000'li yılların başından itibaren küreselleşme sürecinin hız kazanması, teknolojik dönüşümün finansal hizmetlere entegre edilmesi, enflasyon ve faiz oranlarında gözlenen gerileme eğilimi, sektörde artan rekabet baskısı ve buna bağlı olarak daralan kâr marjları, bankaların gelir yapılarında stratejik değişimlere yönelmelerine neden olmuştur. Bu çerçevede bankalar, kârlılık düzeylerini sürdürülebilir kılmak ve artırmak amacıyla müşteri odaklı hizmet anlayışını ön plana çıkarmışlardır. Söz konusu yaklaşım doğrultusunda yalnızca mevduat toplama ve kredi tahsis etme gibi geleneksel bankacılık faaliyetleriyle yetinilmeyip, yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi suretiyle gelir tabanının genişletilmesi hedeflenmiştir. Bu dönüşüm süreci, bankaların hem temel aracılık faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri hem de geleneksel olmayan gelir kalemlerini çeşitlendirdikleri daha kapsamlı bir faaliyet yapısına yönelmeleriyle sonuçlanmıştır. Nitekim faiz dışı gelir kaynaklarına ağırlık veren bankalarda, bu kalemlerin toplam faaliyet gelirleri içerisindeki payının giderek arttığı gözlemlenmektedir (Yazgan, 2023).

Türk bankacılık sektörü, 2001 krizinden önemli ölçüde etkilenmiş sonrasında gerçekleştirilen yapısal reformlar ve güçlü düzenleyici çerçeve sayesinde sağlam sermaye yapısı ile dikkat çekmiştir (Aksoy & Ekim Kocaman, 2025). Özellikle Basel düzenlemeleri kapsamında sermaye yeterlilik oranlarının yüksek tutulması ve risk yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi, sektörün finansal dayanıklılığını artırmıştır. Bu bağlamda, operasyonel performansın belirleyicilerinin insan sermayesinden ziyade sermaye yapısı ve finansal güç göstergeleri olması olasıdır. Ancak bu ilişkinin ampirik olarak test edilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma, Türk bankacılık sektöründe insan sermayesi yoğunluğunun bankaların operasyonel performansı üzerindeki etkisini 2014–2024 dönemini kapsayan panel veri analizi ile incelemektedir. İnsan sermayesi yoğunluğu, personel giderleri ile kıdem tazminatı yükümlülüklerinin toplam aktiflere oranı (PKT) aracılığıyla ölçülmekte operasyonel performans ise net faaliyet kârının toplam aktiflere oranı (NET) ile temsil edilmektedir. Modelde ayrıca sermaye yeterlilik oranı (SYO) ve özkaynakların toplam aktiflere oranı (OTA) kontrol değişkenleri olarak yer almaktadır.

Çalışmanın temel amacı, insan sermayesi maliyet yoğunluğunun operasyonel kârlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunup bulunmadığını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda geliştirilen temel hipotez, insan sermayesi yoğunluğunun bankaların operasyonel performansını anlamlı biçimde etkilediği yönündedir. Elde edilen bulgular, insan sermayesi yoğunluğunun operasyonel performans üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunmadığını buna karşılık sermaye yeterlilik oranı ve özkaynak oranının operasyonel performansını pozitif ve güçlü biçimde etkilediğini göstermektedir. Bu yönüyle çalışma, bankacılık sektöründe performansın belirleyicilerine ilişkin literatüre iki açıdan katkı sunmaktadır. Birincisi, insan sermayesi yoğunluğunu bilanço temelli bir oran üzerinden ölçerek finansal raporlama perspektifi ile ele almaktadır. İkincisi ise insan sermayesi ile finansal yapı değişkenlerini aynı model içinde değerlendirerek operasyonel performansın hangi faktörlerle daha yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgular, Türk bankacılık sektöründe operasyonel kârlılığın insan sermayesi yoğunluğundan ziyade finansal güç ve sermaye yapısı ile daha güçlü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak bu çalışma, insan sermayesinin bankacılık sektöründeki rolünü finansal performans bağlamında yeniden değerlendirmekte ve sermaye yapısının operasyonel kârlılık üzerindeki belirleyici etkisini ampirik kanıtlarla ortaya koymaktadır. Bu durum, bankaların stratejik kaynak tahsis kararlarında finansal sağlamlığın kısa vadeli performans açısından daha baskın bir unsur olabileceğine işaret etmektedir.

2. İLGİLİ LİTERATÜR

İnsan sermayesi, entelektüel sermaye ve banka performansı arasındaki ilişki hem teorik hem de ampirik literatürde uzun süredir tartışılan konular arasında yer almaktadır. Özellikle bilgi yoğun sektörlerde faaliyet gösteren bankalar açısından insan kaynağının niteliği, organizasyonel etkinlik, kârlılık ve finansal istikrar üzerinde belirleyici bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte literatürde elde edilen bulgular homojen değildir. Bazı çalışmalar insan sermayesi ve entelektüel sermaye göstergelerinin performans üzerinde pozitif ve anlamlı etkiler yarattığını ortaya koyarken, bazı araştırmalar bankacılık sektöründe sermaye yeterliliği, finansal yapı ve gelir kompozisyonunun performans üzerindeki daha baskın rolüne işaret etmektedir. Bu çerçevede mevcut literatür insan sermayesi etkinliği, organizasyonel verimlilik, gelir çeşitlendirmesi, sermaye yapısı ve finansal istikrar değişkenlerini farklı yöntemler ve örneklemeler üzerinden analiz ederek bankacılık performansının çok boyutlu yapısını ortaya koymaktadır. Aşağıda, çalışmanın kuramsal çerçevesini destekleyen ve araştırma hipotezinin temellendirilmesine katkı sağlayan ampirik çalışmalar özetlenmektedir.

Karacaer ve Aygün (2009) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın temel amacı, entelektüel sermayenin firma performansı üzerindeki etkisini Türk sermaye piyasası bağlamında ampirik olarak incelemektir. Araştırmada, 2007 yılına ilişkin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ve finansal kuruluşlar kapsam dışında bırakılarak belirlenen 50 firmanın verileri kullanılmış entelektüel sermayenin ölçümünde Katma Değer Entelektüel Sermaye Katsayısı (VAIC) modeli esas alınmıştır. Çalışmada bağımsız değişkenler olarak kullanılan sermaye etkinliği, insan sermayesi etkinliği ve yapısal sermaye etkinliği, bağımlı değişkenler olarak ise aktif kârlılık oranı (ROA), varlık devir hızı (ATO) ve piyasa değeri/defter değeri oranı (MB)

kullanılmış, ayrıca kaldıraç oranı (LEV) ve özsermaye kârlılığı (ROE) kontrol değişkeni olarak modele dâhil edilmiştir. Yöntem olarak korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, yapısal sermaye etkinliği katsayısı dışında entelektüel sermaye katsayıları ile firma performansı arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir. Özellikle kullanılan sermaye etkinliği ve insan sermayesi etkinliğinin aktif kârlılık üzerinde anlamlı ve pozitif etkiler yarattığı, verimlilik modeli kapsamında ise kullanılan sermaye etkinliğinin istatistiksel olarak anlamlı sonuç verdiği tespit edilmiştir. Buna karşılık piyasa değeri modeli kapsamında entelektüel sermaye katsayıları ile pozitif ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan ilişkiler belirlenmiştir.

Aydın ve Kök (2013) tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı, Türk bankacılık sektöründe organizasyonel etkinlik düzeyini belirlemek ve etkinsizliğin kaynaklarını mikro iktisadi yaklaşım çerçevesinde analiz etmektir. Araştırmada 2003–2009 dönemine ait veriler kullanılmış ve aktif büyüklüğü sektörün yaklaşık %95’ini temsil eden 21 ticari banka örneklem kapsamına alınmıştır. Yöntem olarak üç aşamalı bir analiz benimsenmiştir: İlk aşamada karar birimlerinin teknik etkinlik düzeylerini ölçmek amacıyla Veri Zarflama Analizi (DEA) ve toplam faktör verimliliğindeki değişimi belirlemek için Malmquist İndeksi uygulanmış ikinci aşamada teknik etkinlik skorları bağımlı değişken olarak alınarak Tobit modeli ile etkinsizliğin belirleyicileri analiz edilmiş üçüncü aşamada ise üst düzey yöneticilerden elde edilen anket verileri faktör analizi ile değerlendirilmiştir. DEA analizinde girdi eksenli aracılık yaklaşımı benimsenmiş personel sayısı, toplam mevduatlar ve maddi duran varlıklar girdi değişkenleri toplam krediler, menkul kıymet cüzdanı ve bilanço dışı kalemler çıktı değişkenleri olarak kullanılmıştır. Tobit modelinde teknik etkinliği açıklamak üzere likit aktif oranı, personel harcamaları, şube sayısı, toplam aktif payı, kredi/mevduat oranı, mevduat/aktif oranı, sermaye yeterlilik oranı ve mülkiyet yapısı gibi değişkenler modele dâhil edilmiştir. Bulgular, ölçek büyüklüğü, kredi yoğunluğu, aktif kalitesindeki artış, likidite ve sermaye yeterliliğinin etkinliği artırdığını buna karşılık kamu mülkiyeti, personel giderleri ve şube sayısındaki artışın etkinsizliği yükselttiğini göstermektedir. Ayrıca kriz dönemlerinde teknik etkinlikte düşüş gözlenmiş ve bu durum finansal kırılganlık ve belirsizlik koşulları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Samırkaş vd. (2014) çalışmalarında, Ocak 2003–Haziran 2012 döneminde Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının kârlılığını belirleyen unsurların ortaya konulması amaçlanmış ve bu kapsamda bankaya özgü değişkenler ile makroekonomik göstergeler çoklu doğrusal regresyon analizi yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen bulgular, faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı ile özkaynakların toplam aktiflere oranının hem aktif kârlılığı (ROA) hem de özkaynak kârlılığı (ROE) üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmada özellikle faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranının aktif kârlılığı üzerinde en güçlü belirleyici faktör olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanında mevduat faiz oranlarında meydana gelen artışların aktif kârlılığını olumsuz etkilediği tespit edilmiş, benzer yönlü sonuçların özkaynak kârlılığı açısından da geçerli olduğu ifade edilmiştir.

Erol vd. (2015) çalışmalarında, Türkiye’de bankacılık sisteminde kullanılan işlem kanallarına ilişkin veriler analiz edilerek söz konusu kanalların kullanımı ile bankalar tarafından tahsil edilen ücret ve komisyon gelirleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Bulgular, özellikle özel sermayeli bankaların müşterilerine işlem ve komisyon ücretlerini daha yoğun biçimde yansıttığını göstermektedir. 2006–2012 dönemini kapsayan ekonometrik analiz sonuçlarına göre, bankacılık sektöründeki kârlılık artışlarının büyük ölçüde faiz dışı gelir kalemlerinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Nicel bulgular, faiz gelirlerinde meydana gelen bir birimlik artışın kârlılığı 0,49 birim artırdığını buna karşılık ücret ve komisyon gelirlerindeki bir birimlik artışın kârlılık üzerinde 1,12 birimlik daha güçlü bir etki yarattığını ortaya koymaktadır. Ayrıca 2002 sonrasında yaşanan düşük enflasyon sürecinde bankaların faiz dışı gelirlerini artırma eğilimi gösterdiği ve 2006–2012 döneminde kârlılığın faiz gelirlerinden ziyade ağırlıklı olarak faiz dışı gelirlerden beslendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Ahamed (2017) çalışmasında, Hindistan bankacılık sektöründe kârlılığın artırılmasına yönelik olarak geleneksel faiz gelirlerine dayalı faaliyetlerden faiz dışı gelir kaynaklarına yönelimin varlığı ve bu eğilimin banka sahiplik yapısı ile varlık kalitesi düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, özellikle ticari faaliyet yoğunluğu yüksek bankalarda faiz dışı gelirlerin artmasının hem toplam

kârlılığı hem de riske göre düzeltilmiş kârlılığı anlamlı biçimde artırdığını ortaya koymaktadır. Sahiplik yapısına dayalı karşılaştırmalarda ise özel yabancı bankaların kamu bankaları ve özel yerli bankalara kıyasla daha yüksek riske göre düzeltilmiş getiri sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca gelir çeşitlendirmesinin etkisi varlık kalitesi çerçevesinde değerlendirildiğinde, düşük varlık kalitesine sahip bankaların bu stratejiden daha fazla fayda sağladığı, yüksek varlık kalitesine sahip bankalarda ise etkinin görece daha sınırlı kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Atik (2019) çalışmasında, mevduat bankalarının faiz gelirine dayalı geleneksel faaliyetlerinden uzaklaşarak faiz dışı gelir kaynaklarına yönelmelerinin yarattığı gelir çeşitlendirmesinin banka performansı ve risk düzeyi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Panel veri analizi bulguları, faiz gelirinden faiz dışı gelire doğru gerçekleşen yönelimin teorik olarak olumlu bir çeşitlendirme etkisi yaratmasına rağmen, faiz dışı gelirlerin daha oynak yapısından kaynaklanan olumsuz etkinin bu pozitif katkıyı dengeleyemediğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda söz konusu yönelimin banka performansını artırmadığı, gelir istikrarını sağlamadığı ve risk düzeyini olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca bankaların temel işlevinin tasarruf sahiplerinden fon toplamak ve bu fonları kredi mekanizması aracılığıyla ekonomiye aktararak faiz geliri elde etmek olduğu vurgulanmakta belirsizliği ve sürekliliği sınırlı olan faiz dışı gelir kalemlerine yönelmek yerine, kaynak ve çabanın temel faaliyet alanına tahsis edilmesinin daha rasyonel olacağı ifade edilmektedir. Bununla birlikte faiz dışı gelir ile faiz geliri arasındaki güçlü ve negatif korelasyon sağlanıncaya kadar bu stratejik yönelimin sürdürülmesi gerektiği de belirtilmektedir.

Daloğlu (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın temel amacı, entelektüel sermaye unsurlarının işletmelerin kârlılık performansı üzerindeki etkisini ampirik olarak incelemektir. Bu kapsamda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve BIST 100 endeksi içerisinde yer alan 31 holdingin 2016 yılına ait finansal verileri kullanılmıştır. Çalışmada entelektüel sermayenin ölçümünde Ante Pulic (1998) tarafından geliştirilen Entelektüel Katma Değer Katsayısı (VAIC™) yöntemi esas alınmış bu doğrultuda kullanılan sermaye etkinliği katsayısı (CEE), insan sermayesi etkinliği katsayısı (HCE) ve yapısal sermaye etkinliği katsayısı (SCE) hesaplanmıştır. Kârlılık göstergeleri olarak ise aktif kârlılık oranı, özsermaye kârlılık oranı ve esas faaliyet kârlılığı oranı bağımlı değişkenler olarak modele dâhil edilmiştir. Araştırmada yöntem olarak çoklu regresyon analizi uygulanmış ve her bir entelektüel sermaye unsurunun kârlılık oranları üzerindeki etkisi ayrı ayrı test edilmiştir. Bulgulara göre entelektüel sermaye unsurları aktif kârlılığın yaklaşık %72'sini, özsermaye kârlılığının ise %68,6'sını açıklamakta buna karşılık esas faaliyet kârlılığı ile entelektüel sermaye unsurları arasında oldukça zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Aktif kârlılık üzerinde en güçlü ve negatif etkinin kullanılan sermaye etkinliği katsayısından (CEE) kaynaklandığı, yapısal sermaye etkinliği katsayısının (SCE) ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Özsermaye kârlılığı üzerinde ise anlamlı değişkenin yalnızca insan sermayesi etkinliği katsayısı (HCE) olduğu belirlenmiştir.

Yaman (2021) tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının kârlılığı üzerinde etkili olan bankaya özgü (içsel) faktörlerin panel veri analizi yöntemiyle incelenmesidir. Araştırma, 2009–2018 döneminde Türkiye'de faaliyet gösteren ve verilerine düzenli olarak ulaşılabilen 20 mevduat bankasına ait yıllık verileri kapsamaktadır. Çalışmada bağımlı değişkenler olarak banka kârlılığını temsil eden aktif kârlılığı (ROA), özsermaye kârlılığı (ROE) ve net faiz marjı (NFM) kullanılmış bağımsız değişkenler ise sermaye yeterliliği, mevduatlar, finansal varlık ve kredi yatırımları, alınan krediler, likit aktifler, kısa vadeli borç ödeme gücü, giderleri gelirlere dönüştürebilme kabiliyeti, pazar payı ve personel giderleri gibi bankaya özgü faktörlerden oluşturulmuştur. Yöntem olarak panel veri ekonometrisi çerçevesinde ayrı modeller kurulmuş ve her bir bağımlı değişken için içsel faktörlerin etkisi karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sermaye yeterliliği, mevduatlar, finansal varlık ve kredi yatırımları, kısa vadeli borç ödeme kapasitesi ile giderleri gelire dönüştürme yeteneğinin banka kârlılığı üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu buna karşılık alınan krediler, likit aktifler ve personel giderlerinin kârlılığı negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Net faiz marjı açısından değerlendirildiğinde ise sermaye yeterliliği, kredi yatırımları, giderleri gelire dönüştürebilme kabiliyeti, pazar

payı ve personel giderlerinin pozitif etkili olduğu, mevduatların ise net faiz marjı üzerinde negatif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Tekin ve Bastak (2022) tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların finansal tablolarından türetilen finansal oranlar aracılığıyla risk ve finansal performans özelliklerine göre homojen gruplar halinde sınıflandırılması ve bankalar arasındaki benzerlik ile farklılıkların çok değişkenli istatistiksel yöntemlerle ortaya konulmasıdır. Araştırmanın kapsamını 2008–2018 döneminde Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 24 ticari banka oluşturmakta olup veriler Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan bilanço ve gelir tablosu raporlarından elde edilmiştir. Çalışmada sermaye yeterliliği, bilanço yapısı, aktif kalitesi, likidite, kârlılık, gelir-gider yapısı ve faaliyet rasyolarını kapsayan toplam 32 finansal oran değişken olarak kullanılmıştır. Bu oranlar arasında sermaye yeterliliği oranı, toplam krediler/toplam varlıklar, donuk alacaklar/toplam krediler, likit aktifler/kısa vadeli yükümlülükler, ortalama aktif kârlılığı, net dönem kârı/ödenmiş sermaye ve faiz gelirleri/faiz giderleri gibi göstergeler yer almaktadır. Yöntem olarak hiyerarşik kümeleme tekniklerinden Ward yöntemi, hiyerarşik olmayan kümeleme tekniklerinden K-ortalamalar yöntemi ve bu iki yaklaşımın birleşimi niteliğindeki İki Adımlı (TwoStep) kümeleme yöntemi birlikte uygulanmış küme sayısının belirlenmesinde hem matematiksel formül hem de Silhouette katsayısından yararlanılmış ve uygun küme sayısı dört olarak tespit edilmiştir. Bulgular, bankaların finansal oranlar temelinde anlamlı biçimde dört kümeye ayrıldığını, büyük ölçekli bazı yabancı sermayeli bankaların ayrı kümelerde konumlandığını ve en kalabalık kümenin kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların birlikte yer aldığı bir yapı sergilediğini göstermiştir.

Atış ve Kurtlar (2023) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın temel amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren özel ve kamu sermayeli mevduat bankalarında alınan ücret ve komisyon gelirlerinin aktif kârlılığı üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu kapsamda 2010–2022 dönemine ait yıllık finansal veriler kullanılmış ve çoklu regresyon analizi yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak dönem net kârının toplam varlıklara oranı ile hesaplanan aktif kârlılığı ele alınmış bağımsız değişkenler olarak likidite, riske maruz kalma (RMK), sermaye yeterlilik oranı (SYO), enflasyon, net faiz marjı (NFM), kullanılan kredilerin toplam varlıklara oranı (KO), alınan ücret ve komisyonların toplam gelire oranı (AÜK/TG) ile alınan ücret ve komisyonların faiz dışı giderlere oranı (AÜK/FDG) modele dâhil edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre modelin açıklayıcılık düzeyi yüksek bulunmuş ve likidite, RMK, AÜK/TG ve KO değişkenleri ile aktif kârlılığı arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki enflasyon, AÜK/FDG ve NFM değişkenleri ile aktif kârlılığı arasında ise anlamlı ve pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Bulgular, ücret ve komisyon gelirlerinin toplam gelir içindeki payının artmasının aktif kârlılığı azaltabileceğini, ancak bu gelirlerin faiz dışı giderleri karşılama oranının yükselmesinin kârlılığı artırdığını ortaya koyarak bankalarda maliyet yönetimi ve gelir kompozisyonunun aktif kârlılığı üzerinde belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir.

Ulusoy vd. (2023) tarafından yapılan çalışmada temel amaç, Türkiye’de bankacılık sektörü performansını temsil eden finansal oranların finansal gelişmişlik düzeyi üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmada 2002–2020 dönemine ait, Türkiye’de faaliyet gösteren 15 bankanın yıllık verileri kullanılmış ve IMF ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) veri tabanlarından elde edilen 285 gözlemden oluşan dengeli panel veri seti oluşturulmuştur. Bağımlı değişken olarak IMF tarafından oluşturulan Finansal Gelişmişlik Endeksi (FDI) kullanılmış bağımsız değişkenler ise Sermaye Yeterliliği Oranı (SYR), Alınan Kredilerin Toplam Kredilere Oranı (BYR), Toplam Kredilerin Toplam Mevduata Oranı (AKR) ve Ortalama Aktif Karlılık (AKO) olarak belirlenmiştir. Yöntem olarak dinamik panel veri analizi çerçevesinde Arellano ve Bond (1991) Genelleştirilmiş Momentler (GMM) tahmincisi uygulanmış birim kök, yatay kesit bağımlılık ve tanısız testler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre SYR ve AKR değişkenlerinin finansal gelişmişlik üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkileri bulunduğu, buna karşılık BYR ve AKO değişkenlerinin FDI üzerinde negatif ve anlamlı etkiler yarattığı tespit edilmiştir.

Koca ve Öner Kaya (2024) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın temel amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının finansal istikrarı ile finansal oranları arasındaki ilişkinin ortaya konulması ve bankaların finansal sağlamlık düzeylerinin oran analizi çerçevesinde değerlendirilmesidir. Araştırma

kapsamında Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarına ait finansal veriler kullanılmış ve bankaların finansal istikrarını temsil eden göstergeler ile bilanço ve gelir tablosu kalemlerinden türetilen finansal oranlar arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak bankaların finansal istikrar düzeyini temsil eden ölçütler dikkate alınmış bağımsız değişkenler ise sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite oranları, kârlılık oranları ve gelir-gider yapısını yansıtan finansal rasyolardan oluşturulmuştur. Yöntem olarak finansal oran analizi ve istatistiksel değerlendirme tekniklerinden yararlanılmış, bankaların dönemsel performansları karşılaştırmalı biçimde incelenmiştir. Elde edilen bulgular, finansal oranların bankaların istikrar düzeyini açıklamada anlamlı göstergeler sunduğunu, özellikle sermaye yeterliliği ve aktif kalitesi göstergelerinin finansal sağlamlık açısından belirleyici olduğunu ortaya koymuştur.

3. YÖNTEM

Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe insan sermayesi yoğunluğunun bankaların operasyonel performansı üzerindeki etkisini panel veri analizi yöntemiyle incelemektir. Çalışma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren 13 adet banka 2014-2024 dönemi itibariyle incelenmiştir. Bu çalışmada insan sermayesi yoğunluğu, personel giderleri ile kıdem tazminatı yükümlülüklerinin toplam aktiflere oranı üzerinden ölçülmektedir. Bu ölçüm, insan sermayesinin finansal raporlarda yer alan maliyet boyutunu yansıtmaktadır. Ancak insan sermayesi yalnızca maliyet unsuru olarak değerlendirilemez. Eğitim düzeyi, çalışan verimliliği, deneyim, organizasyonel bilgi birikimi ve inovasyon kapasitesi gibi unsurlar insan sermayesinin önemli bileşenleridir. Bu nedenle çalışmada kullanılan gösterge insan sermayesinin yalnızca finansal maliyet yoğunluğunu temsil etmekte olup, çalışan verimliliği veya bilgi üretimi gibi nitel boyutları doğrudan yansıtmamaktadır. Bu durum çalışmanın metodolojik sınırlılıkları arasında değerlendirilebilir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki temel hipotez geliştirilmiştir.

H₁: İnsan sermayesi yoğunluğu (PKT), bankaların operasyonel performansını (NET) anlamlı biçimde etkiler
Çalışmada kullanılan değişkenlere ait bilgiler aşağıda Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Bilgiler

Değişken Türü	Değişken Adı	Kısaltma
Bağımlı	Net Faaliyet Kârı / Toplam Aktifler	NET
Bağımsız	(Personel Gideri + Kıdem Tazminatı) / Toplam Aktifler	PKT
Kontrol	Sermaye Yeterlilik Oranı	SYO
Kontrol	Özkaynaklar/Toplam Aktifler	ÖTA

Tablo 1’e bakıldığında çalışmada 1 adet bağımlı 1 adet bağımsız ve 2 adet kontrol değişkeninin analize dahil edildiği görülmektedir. Çalışmada kullanılan değişkenler aracılığıyla aşağıdaki model geliştirilmiştir.

$$NET_{it} = \beta_0 + \beta_1 PKT_{it} + \beta_2 SYO_{it} + \beta_3 ÖTA_{it} + \varepsilon_{it}$$

4. BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde yapılan analizlerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. İlk olarak analizde kullanılan değişkenlere ait bilgiler aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler

Değişken	Gözlem Sayısı	Ortalama	Std. Sapma	Minimum	Maksimum
NET	143	1.833	1.392	-2.853	7.086
PKT	143	1.036	0.483	0.408	3.898
SYO	143	17.119	2.850	13.077	27.221
ÖTA	143	10.052	2.589	4.827	19.771

Tablo 2 incelendiğinde, bankaların ortalama operasyonel aktif kârlılığının (NET) %1.83 olduğu görülmektedir. Bununla birlikte standart sapmanın yüksekliği sektör içinde önemli performans farklılıklarına işaret etmektedir. İnsan sermayesi maliyet yoğunluğu (PKT) ortalama %1 düzeyinde gerçekleşmiş olup bankalar arasında heterojen bir dağılım sergilemektedir. Sermaye yeterlilik oranı (SYO) ve özkaynak oranı (ÖTA) değişkenleri incelendiğinde sektörün genel olarak güçlü sermaye yapısına sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 3. Korelasyon Matrisi

Değişken	NET	PKT	SYO	ÖTA
NET	1.000			
PKT	0.167	1.000		
SYO	0.533	0.300	1.000	
ÖTA	0.470	0.156	0.330	1.000

Tablo 3'te yer alan korelasyon analizi sonuçlarına göre, operasyonel performans göstergesi olan NET ile insan sermayesi maliyet yoğunluğu değişkeni (PKT) arasında zayıf düzeyde pozitif bir ilişki ($r = 0.167$) bulunmaktadır. Bu bulgu, insan sermayesi harcamaları ile operasyonel kârlılık arasında doğrusal ilişkinin sınırlı olmakla birlikte tamamen ilişkisiz olmadığını göstermektedir. Buna karşılık NET ile sermaye yeterlilik oranı (SYO) arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki ($r = 0.533$) ve NET ile özkaynakların toplam aktiflere oranı (ÖTA) arasında yine orta düzeyde pozitif bir ilişki ($r = 0.470$) tespit edilmiştir. Bu durum, güçlü sermaye yapısına sahip bankaların daha yüksek operasyonel performans sergileme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları incelendiğinde ise hiçbir ilişkinin yüksek düzeyde olmadığı (0.80 'in altında) görülmekte olup, modelde ciddi bir çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) sorunu beklenmemektedir. Bu bulgular, değişkenlerin panel regresyon analizine uygun bir yapıda olduğunu göstermektedir. Ayrıca regresyon analizine geçmeden önce birim kök testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Birim Kök Testi Sonuçları

Değişken	Fisher-ADF (Sabit)	p-değeri	Fisher-ADF (Sabit + Trend)	p-değeri
NET	18.500	0.857	52.062	0.002
PKT	52.803	0.001	25.681	0.481
SYO	62.529	0.001	29.750	0.278
ÖTA	44.049	0.015	56.647	0.000

Tablo 4'teki Fisher tipi ADF panel birim kök testi sonuçlarına göre sabitli model altında PKT, SYO ve ÖTA değişkenleri durağan görünmektedir. Sabit ve trend içeren modelde ise NET ve ÖTA değişkenleri için birim kök hipotezi reddedilmektedir. Genel olarak panel kısa zaman boyutuna sahip olmakla birlikte oran değişkenlerin büyük ölçüde seviyelerinde durağan davrandığı görülmektedir. Bu nedenle değişkenlerin regresyon analizinde seviyeleriyle kullanılması metodolojik olarak uygun kabul edilebilir. Panel birim kök testi sonuçları, değişkenlerin büyük ölçüde seviyelerinde durağan davrandığını ve birim kök içermediğini göstermiştir. Bu bulgu, modelde kullanılacak serilerin sahte regresyon riski taşımadığını ve seviyeleriyle analize dâhil edilebileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca çoklu doğrusal bağlantı testleri bağımsız değişkenler arasında ciddi bir korelasyon problemi bulunmadığını göstermiştir. Bu doğrultuda, değişkenlerin ekonometrik model çerçevesinde güvenle kullanılabilirliği değerlendirilmiş ve panel veri regresyon analizine geçilmiştir. Model seçim sürecinde havuzlanmış, sabit ve rassal etkiler yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Havuzlanmış model ile sabit etkiler modeli arasındaki farkı belirlemek amacıyla F testi uygulanmış, ayrıca sabit ve rassal etkiler modelleri arasındaki seçim için Hausman testi uygulanmıştır. Yapılan model seçimi testleri sonucunda banka sabit etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiş ve analizler sabit etkiler modeli çerçevesinde yürütülmüştür. Sonuçlar Tablo 5'te paylaşılmıştır.

Tablo 5. Regresyon Analizi Sonuçları

(Bağımlı Değişken: NET)				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-istatistiği	p-değeri
PKT	0.167	0.303	0.552	0.582
SYO	0.231	0.037	6.172	0.000***
ÖTA	0.267	0.059	4.497	0.000***

Tablo 5'te yer alan regresyon analizi sonuçlarına göre insan sermayesi maliyet yoğunluğu (PKT) değişkeninin operasyonel performans (NET) üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p = 0.582$). Buna karşılık sermaye yeterlilik oranı (SYO) ve özkaynakların toplam aktiflere oranı (ÖTA) değişkenleri operasyonel performans üzerinde pozitif ve yüksek düzeyde anlamlı etkiye sahiptir ($p < 0.01$). Bu bulgular,

Türk bankacılık sektöründe operasyonel kârlılığın insan sermayesi yoğunluğundan ziyade finansal yapı ve sermaye gücü ile daha yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Banka sabit etkilerinin modele dâhil edilmesi, gözlemlenemeyen banka karakteristiklerinin kontrol edilmesini sağlamış ve modelin açıklayıcılığını artırmıştır.

5. SONUÇ

Bu çalışmada, Türk bankacılık sektöründe insan sermayesi yoğunluğunun bankaların operasyonel performansı üzerindeki etkisi 2014–2024 dönemini kapsayan panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. İnsan sermayesi yoğunluğu, personel giderleri ile kıdem tazminatı yükümlülüklerinin toplam aktiflere oranı (PKT) ile ölçülmüş tür. Bu doğrultuda insan sermayesi yoğunluğu personel giderleri ile kıdem tazminatı yükümlülüklerinin toplam aktiflere oranı (PKT) şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışma bağlamında insan sermayesi yoğunluğu, çalışanların niteliğinden ziyade, insan kaynağına tahsis edilen mali kaynakların bilanço içindeki payını temsil etmektedir. Operasyonel performans ise net faaliyet kârının toplam aktiflere oranı (NET) üzerinden değerlendirilmiştir. Modelde ayrıca sermaye yeterlilik oranı (SYO) ve özkaynakların toplam aktiflere oranı (ÖTA) kontrol değişkenleri olarak analize dâhil edilmiştir. Elde edilen bulgular, insan sermayesi maliyet yoğunluğunun operasyonel performans üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç, teorik olarak insan sermayesi yatırımlarının verimlilik ve kârlılık artışı sağlayacağı yönündeki beklenti ile tam olarak örtüşmemektedir. Özellikle insan sermayesi teorisi çerçevesinde, nitelikli iş gücüne yapılan yatırımların işletme performansını artıracığı varsayımı güçlü bir kuramsal temele sahip olsa da Türk bankacılık sektörü örneğinde bu etkinin doğrudan ve kısa vadede gözlemlenmediği anlaşılmaktadır. Buna karşılık, sermaye yeterlilik oranı ve özkaynak oranı değişkenlerinin operasyonel performans üzerinde pozitif ve yüksek düzeyde anlamlı etkiler yarattığı tespit edilmiştir. Başka bir deyişle sermaye yeterlilik oranındaki %1’lik artışın operasyonel aktif kârlılığını yaklaşık %0,23 oranında artırdığı görülmektedir. Bu bulgu, güçlü sermaye yapısına sahip bankaların risk yönetiminde daha etkin olduklarını ve finansal şoklara karşı daha dayanıklı bir yapı sergilediklerini göstermektedir. Bu bulgu, bankacılık sektöründe operasyonel kârlılığın büyük ölçüde finansal yapı ve sermaye gücü ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Güçlü sermaye yapısına sahip bankaların riskleri daha etkin yönetebildiği, maliyet şoklarına karşı daha dayanıklı olduğu ve bu durumun operasyonel kârlılığa yansıdığı söylenebilir. Özellikle 2001 krizi sonrası güçlendirilen düzenleyici çerçeve ve Basel kriterleri kapsamında yüksek sermaye yeterlilik oranlarının korunması, sektörde finansal sağlamlığı ön plana çıkaran bir yapı oluşturmuştur. Çalışmanın bulguları da bu yapının performans üzerindeki belirleyici rolünü desteklemektedir.

İnsan sermayesi yoğunluğunun anlamlı çıkmaması birkaç açıdan değerlendirilebilir. Öncelikle personel giderlerinin finansal tablolarda doğrudan maliyet unsuru olarak yer alması, kısa vadede kârlılık göstergeleri üzerinde baskı oluşturabilir. İnsan sermayesine yapılan yatırımların performans üzerindeki etkisi çoğu zaman dolaylı ve gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bankacılık sektöründe teknolojik dönüşümün hız kazanması, dijitalleşme süreçleri ve otomasyon uygulamaları insan kaynağının operasyonel katkı biçimini değiştirmiş olabilir. Bu durum, insan sermayesinin doğrudan maliyet oranı üzerinden ölçülmesinin performans üzerindeki gerçek etkisini tam olarak yansıtamayabileceğini düşündürmektedir. Çalışma literatüre birkaç açıdan katkı sunmaktadır. İlk olarak, insan sermayesi yoğunluğu bilanço temelli bir oran üzerinden ölçülerek finansal raporlama perspektifiyle ele alınmıştır. İkinci olarak, insan sermayesi değişkeni ile finansal yapı göstergeleri aynı model içerisinde değerlendirilmiş ve operasyonel performansın hangi faktörlerle daha yakından ilişkili olduğu karşılaştırmalı biçimde ortaya konulmuştur. Bu yönüyle çalışma, bankacılık sektöründe performans belirleyicilerinin ağırlık merkezine ilişkin ampirik kanıt sunmaktadır. Politika ve uygulama açısından değerlendirildiğinde, bankaların kısa vadeli operasyonel kârlılığı artırma hedefi doğrultusunda finansal sağlamlık ve sermaye yapısını güçlendirmeye öncelik vermelerinin rasyonel bir strateji olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bu bulgu, insan sermayesinin önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine, insan sermayesinin stratejik, yenilikçi ve uzun vadeli rekabet avantajı sağlayan bir unsur olarak değerlendirilmesi ölçüm yöntemlerinin daha nitel göstergelerle zenginleştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Literatürde insan sermayesinin firma performansını olumlu yönde etkilediğini ortaya koyan birçok

çalışma bulunmaktadır (Karacaer & Aygün, 2009; Daloğlu, 2020). Buna karşılık bankacılık sektöründe sermaye yapısı ve finansal sağlamlığın performans üzerindeki belirleyici rolünü vurgulayan çalışmalar da mevcuttur (Yaman, 2021; Ulusoy vd., 2023). Bu çalışmada elde edilen bulgular ikinci grup literatürle daha uyumlu görünmektedir.

Gelecek çalışmalar açısından, insan sermayesinin yalnızca maliyet oranı üzerinden değil eğitim düzeyi, çalışan verimliliği, dijital yetkinlik, kişi başına düşen kredi hacmi veya kişi başına gelir üretimi gibi etkinlik temelli göstergelerle ölçülmesi daha kapsamlı sonuçlar sağlayabilir. Ayrıca insan sermayesi ile performans arasındaki ilişkinin gecikmeli etkiler, doğrusal olmayan yapılar veya kriz dönemleri bağlamında incelenmesi literatüre önemli katkılar sunacaktır. Sonuç olarak bu çalışma, Türk bankacılık sektöründe operasyonel performansın belirleyicilerinin insan sermayesi maliyet yoğunluğundan ziyade sermaye yapısı ve finansal güç göstergeleri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu, bankacılık sektöründe performans analizlerinde finansal sağlamlığın merkezî rolünü teyit etmektedir. Ayrıca insan sermayesinin daha uzun vadeli ve dolaylı etkiler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

KAYNAKÇA

- Ahamed, M. M. (2017). Asset quality, non-interest income, and bank profitability: Evidence from Indian banks. *Economic Modelling*, 63, 1-14.
- Aksoy C. & Ekim Kocaman B. (2025). Türk bankacılık sektöründe piyasa yoğunlaşmasının analizi. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(1), 101-118.
- Atış, C., & Kurtlar, M. (2024). Türkiye'deki özel ve kamu sermayeli mevduat bankalarında alınan ücret ve komisyonların aktif karlılığına etkisi. *Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(2), 50-59. <https://izlik.org/JA72EW39ZP>
- Atik, M. (2019). Türk bankacılık sektöründeki faiz dışı gelirlerin banka geliri ve riski üzerindeki etkisinin ölçülmesi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (81), 271-292. <https://doi.org/10.25095/mufad.510681>
- Aydın, Ü., & Kök, R. (2013). Türk bankacılık sektöründe organizasyonel etkinlik ve etkinizliğin kaynakları. *Verimlilik Dergisi*, 2, 7-38. <https://izlik.org/JA74TS66AL>
- Babuşçu, Ş., Hazar, A. & İskender A. (2017). *Bankacılığa Giriş*. Ankara: Bankacılık Akademisi Yayınları.
- Daloğlu, P. (2020). Entelektüel sermaye unsurlarının kârlılık üzerine etkisi. *Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.32951/mufider.603688>
- Erol, İ., Çınar, S. ve Duramaz, S. (2015). Bankaların yeni gelir kaynağı: elektronik bankacılık işlem ücretleri, türk bankacılık sektöründe banka kârlılığı üzerindeki etkisi. *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 15(2), 1-22.
- Karacaer, S., & Aygün, M. (2009). Entellektüel sermayenin firma performansı üzerindeki etkisi. *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 27(2), 127-140. <https://izlik.org/JA44ZW55BB>
- Koca, I., Öner Kaya, E. (2024). Finansal sağlamlığın z-skoru kullanılarak ölçülmesi: Türkiye'de mevduat bankaları üzerine bir araştırma. *İşletme Akademisi Dergisi*, 5 (2): 133-154.
- Samırkaş, M. C., Evcı, S. ve Ergün, B. (2014). Türk bankacılık sektöründe karlılığın belirleyicileri. *Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 5(8), 117-134.
- Tekin, B., & Bastak, S. N. (2022). Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların kümeleme analizi ile karşılaştırmalı performans analizi. *Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 55-76.
- Tunç, M. (2016). Kalkınmada insan sermayesi: İç getiri oranı yaklaşımı ve türkiye uygulaması. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 13(1), 83-93. <https://izlik.org/JA96TG37KC>

- Ulusoy, A., Demirel, D. Ü. S., & Özbilge, G. (2023). Türkiye’de Bankacılık Sektörü Performansının Finansal Gelişmişlik Üzerine Etkileri. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 12(3), 1685-1709. <https://doi.org/10.15869/itobiad.1302255>
- Yaman, S. (2021). Bankalara özgü faktörlerin banka kârlılığına etkisi: Türkiye bankacılık sektörü üzerine panel veri analizi. *İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi*, 3(2), 77–100.
- Yazgan, G. (2023). Türkiye’deki mevduat bankalarının gelir çeşitlendirme derecelerinin Herfindahl-Hirschman (HHI) endeksi ile ölçülmesi: 2012-2021 dönemi. *Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi*, 3(1), 48-60. <https://izlik.org/JA77HG82NH>